

Éducation, Genre, Tourisme et Hôtellerie en Guinée :

Analyse intégrée des inégalités structurelles

et des leviers d'autonomisation des femmes

Linda Ainouche

01-12- 2025

RÉSUMÉ

Cette revue de littérature analyse les interconnexions entre égalité de genre, accès à l'éducation, développement du tourisme et de l'hôtellerie en Guinée. Elle identifie les obstacles structurels et les opportunités stratégiques pour faire du secteur touristique un levier d'autonomisation économique des femmes, notamment en zones rurales, en lien avec les priorités du PNDES II (2021–2025), les ODD 4, 5, 8 de l'ONU et les engagements Agenda 2063 de l'Union africaine.

Le secteur touristique guinéen, encore en phase de structuration, repose majoritairement sur une main-d'œuvre informelle ou non qualifiée. Or, la formation continue est quasi inexistante. Guides, cuisiniers, réceptionnistes, chauffeurs, gestionnaires de petites structures ou artisans touristiques exercent sans actualisation de leurs compétences ni accès à des formations certifiantes.

Dans un contexte de relance post-COVID et de réforme CEDEAO des normes hôtelières, l'amélioration de la qualité des services, la professionnalisation et la standardisation sont des enjeux cruciaux pour renforcer la compétitivité du secteur et l'insertion durable des acteurs.

DONNÉES CLÉS

- ✘ **Alphabétisation** : Seules 27,7 % des femmes âgées de 15 ans et plus sont alphabétisées, contre 54,4 % des hommes (INS, 2018/19). En zone rurale, ce taux chute à 24,4 %.
- ✘ **Mariage précoce** : 54 % des filles sont mariées avant 18 ans, limitant leur accès à l'éducation et à la formation (UNICEF, 2023).
- ✘ **Emploi vulnérable** : 86,7 % des femmes actives sont en situation d'emploi vulnérable, sans protection sociale ni stabilité économique (ILO/World Bank, 2023).
- ✘ **Tourisme** : Les femmes représentent 60 à 70 % de la main-d'œuvre informelle dans le tourisme, mais moins de 15 % des postes de direction (gestion et administration) et moins de 10 % des bénéficiaires de crédit (UNWTO, 2019), malgré leur rôle essentiel dans l'entretien, la cuisine ou l'accueil (MCTA/BSD, 2021 ; Équipe pays ONU, 2024).
- ✘ **Hôtellerie** : Le secteur hôtelier reste fortement centralisé à Conakry, avec peu d'infrastructures de base en zone rurale (électricité, eau, voirie), ce qui limite le développement d'un tourisme structuré.
- ✘ **Gouvernance** : Faible coordination intersectorielle, absence de données genrées au MCTA, et faible application des normes régionales CEDEAO (Stratégie 2020–2030, Annuaire 2021).

INTRODUCTION

La présente revue de littérature vise à analyser les interconnexions entre éducation, genre, tourisme et hôtellerie en Guinée, en s'appuyant sur les priorités de développement durable fixées par le PNDES II (2021–2025), l'Agenda 2030 (ODD 4, 5, 8), et l'Agenda 2063 de l'Union Africaine.

Le tourisme est envisagé ici non seulement comme un levier de croissance économique, mais aussi comme un outil stratégique pour l'autonomisation des femmes, notamment en milieu rural. Toutefois, cette perspective ne peut se concrétiser que par une amélioration significative de l'accès à une éducation inclusive, de qualité, et à des formations techniques adaptées aux besoins du marché.

Le secteur du tourisme reste peu structuré mais riche en potentiel, notamment pour créer des opportunités d'emploi inclusif dans des régions enclavées.

CONTEXTE GÉNÉRAL : GUINÉE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Guinée fait face à des défis socio-économiques structurels : inégalités d'accès à l'éducation, forte pauvreté rurale, inégalités de genre persistantes, chômage des jeunes, et vulnérabilités aggravées pour les femmes et les personnes handicapées.

Le pays s'est engagé à intégrer l'égalité de genre et l'inclusion sociale dans les politiques publiques via:

- ✦ Le PNDES II (2021–2025) qui identifie le tourisme comme un secteur d'accélération économique.
- ✦ La Politique nationale genre (2011) et la Loi sur la parité (2019).
- ✦ Les engagements multilatéraux comme l'Agenda 2030 et la Stratégie de l'Union africaine pour l'égalité des sexes (2018–2028).

POPULATION

14,53 millions d'habitants (2024), dont 51,4 % de femmes et 75 % ont moins de 35 ans et 43,3% de moins de 15 ans
PIB réel: +6,7 % en 2023

Taux de mortalité maternelle : 550 pour 100 000

Taux de mortalité infantile : 90,8 pour 1000

(Rapport des résultats 2024 de l'équipe pays des Nations Unies, République de Guinée)

TRANSITION POLITIQUE

La Guinée est dirigée par le Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) depuis 2021, avec un référendum constitutionnel prévu avant les élections de 2025.

La Guinée, en tant que membre des pays du Sahel dans le cadre de la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel (UNISS) gagnerait à s'appuyer entre autres, sur le Plan d'appui des Nations Unies pour le Sahel (UNSP 2018-2030), lequel vise à accélérer la prospérité partagée et la paix durable dans la région. Les priorités du UNSP 2018-

2030 sont coopération transfrontalière, action climatique, prévention des crises, autonomisation des femmes et des jeunes, revitalisation économique et énergies renouvelables.

La Guinée a adopté l'Agenda 2030 du Système des Nations Unies (SNU) au niveau global, puis l'Agenda 2063 de l'Union Africaine au niveau continental, et la Vision 2050 de la CEDEAO au niveau sous régional. La Guinée est également membre de l'Union du Fleuve Mano.

Le SNU a également intégré les priorités de l'Agenda 2063 de l'Union africaine (UA) dans sa programmation en République de Guinée, sur les différents domaines : la paix, la sécurité, le développement économique, l'intégration continentale, la gouvernance, le tourisme, l'éducation, la santé, l'autonomisation des femmes, la culture et bien d'autres.

Ce même alignement est fait sur la Vision 2050 de la CEDEAO s'arriment avec le Programme de Référence Intérimaire et par conséquent le UNSDCF 2024-2028.

Les Nations Unies, en adéquation avec le principe « uni dans l'action » et l'approche « Ne Laisser personne de côté », ont joué un rôle central, notamment pour renforcer les capacités des institutions nationales, du secteur privé et des collectivités locales à mettre en oeuvre des politiques et programmes inclusifs en faveur de l'emploi productif et de l'entrepreneuriat, développer des activités en faveur de l'indépendance financière des populations vulnérables à même de contribuer à l'économie locale, y compris les approches à Haute Intensité de Main d'oeuvre.

Le rapport annuel 2023 Guinée relate comme le SNU (Système des Nations Unies) a contribué à l'amélioration des conditions de vie des communautés, avec une attention particulière en faveur des jeunes, des femmes, des filles et des personnes vivant avec un handicap.

AXES DE DÉVELOPPEMENT AU NIVEAU NATIONAL ET RÉGIONAL

Sur le plan économique, la croissance stable de 5 % à 7 % entre 2021 et 2024 reste largement portée par le secteur minier, tandis que la diversification économique demeure un enjeu clé.

Le secteur informel prédomine et les infrastructures, notamment en milieu rural, restent insuffisantes, avec seulement 7 % de la population rurale ayant accès à l'électricité, contre 53 % en ville.

La pauvreté a reculé, passant de 55,2 % en 2012 à 43,7 % en 2019, mais les inégalités demeurent marquées, notamment en zone rurale où elle atteint 55,4 % contre 22,4 % en ville.

Dans un contexte de transition politique, des réformes ont été engagées pour améliorer la gouvernance, lutter contre la corruption et consolider la paix

Le développement régional est essentiel pour renforcer la stabilité et la résilience communautaire. Des initiatives transfrontalières qui favorisent la participation des jeunes et des femmes dans la gouvernance locale et la gestion des ressources naturelles ont été lancées, appuyées par le Fonds de la Consolidation de la Paix PBF.

Le développement local s'impose comme un axe stratégique, notamment en lien avec Simandou 2040, visant à moderniser les infrastructures, diversifier l'économie et renforcer l'intégration régionale¹, où l'accompagnement

¹Simandou 2040 est le programme le plus ambitieux de la Guinée, orienté exclusivement vers le développement socio-économique durable et responsable pour les 15 prochaines années. Il s'inscrit dans une dynamique nationale transversale, axée sur l'industrialisation, la modernisation des infrastructures et la promotion d'une économie verte; divisé en 5 piliers: 1 – agriculture, industrie, alimentaire et commerce; 2-- education et culture; 3 – infrastructure, transports and technologies; 4-- économie, finance et assurance; 5-- santé et bien-être

des Nations Unies vise et visera à optimiser les retombées économiques, favoriser la création d'emplois locaux et améliorer les conditions de vie des populations.

En 2025, le renforcement de la décentralisation sera une priorité clé pour les Nations Unies en Guinée.

I. EDUCATION

Le secteur de l'éducation en Guinée est confronté à de multiples défis structurels malgré des efforts continus du gouvernement et de ses partenaires techniques et financiers. L'accès à l'éducation, la qualité de l'enseignement, l'équité, le genre, ainsi que la gouvernance et le financement sont les principaux axes qui déterminent la performance du système

ACCÈS À L'ÉDUCATION ET FORMATION

TAUX DE SCOLARISATION ET D'ACHÈVEMENT NATIONAL

En 2021, Enseignement primaire, premier et deuxième cycle de l'enseignement secondaire

- ✘ Primaire 68,2% dont 59,3% pour les filles et 77,3% pour les garçons (contre 59% en 2020, inférieur aux 73 % en moyenne régionale – Banque mondiale, 2023)
- ✘ Collège 38,9% (contre 33% en 2020, également en deca de la moyenne régionale de 49 % en – Banque mondiale, 2023)
- ✘ Lycée 24,5% (Annuaire Statistique 2021)

Cible pour 2028 :

- ✘ Primaire 70%
- ✘ Collège 40%
- ✘ Lycée 30%

La situation en 2021 était au :

Primaire :

- ✘ Taux net de scolarisation (2021) : 80,8 %
 - Filles : 74,5 %
 - Garçons : 87,1 %
- ✘ Taux d'achèvement du primaire : 68,2 %
 - Filles : 59,3 %
 - Garçons : 77,3 %
- ✘ Nombre moyen d'élèves par enseignant : 45,3

Secondaire :

- ✘ Taux net de scolarisation au collège : 29,5 %
 - Filles : 24,6 %
 - Garçons : 34,7 %
- ✘ Taux net d'achèvement du collège : 11,1 %
- ✘ Taux brut d'inscription en 11e année : 22,7 %

Supérieur :

- ✘ Étudiants dans le supérieur : 87 729
 - Filles : 31,0 %
- ✘ Dépenses publiques en éducation (part du budget total) : 11,8 %

PAUVRETÉ DES APPRENTISSAGES – ALPHABÉTISATION & ILLÉTRISME

En 2019, 82 % des enfants de 10 ans ne savaient pas lire un texte simple à la fin du primaire (contre 78 % en moyenne régionale). Ces données signalent une crise structurelle de la qualité de l'éducation. (Banque mondiale, 2023), Note de l'Administrateur ; UNICEF Guinée Annual Report, 2023)

Selon le Rapport mondial sur l'écart entre les hommes et les femmes 2024, la Guinée est classée au 144e rang du taux d'analphabétisme des 146 pays recensés. Plus de 60 % de la population guinéenne adulte ne sait ni lire ni écrire, ce qui représente un défi majeur pour le développement humain du pays. Ce qui révèle aussi de fortes disparités régionales, de genre et entre zones urbaines et rurales. Les femmes rurales constituent la population la plus exposée à l'analphabétisme, même si leur taux s'avère l'un des plus faibles de l'ensemble des pays d'Afrique subsaharienne. (Institut National de la Statistique (INS), Enquête sur le Questionnaire Harmonisé sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM), 2018/2019).

L'Évaluation de la pauvreté de 2023 publiée par la Banque Mondiale rapporte que les femmes sont particulièrement touchées par l'analphabétisme. Elles représentent 53,6 % des personnes en situation de pauvreté et sont confrontées à des obstacles structurels à l'éducation dès le plus jeune âge. C'est ainsi que les écarts d'alphabétisation entre hommes et femmes peuvent dépasser 30%, particulièrement chez les 25–34 ans. Les causes incluent le mariage précoce, la pauvreté, les normes sociales, et l'inadéquation des infrastructures scolaires en milieu rural. (Banque mondiale, Évaluation de la pauvreté.2023)

En 2021, le taux d'alphabétisation² des femmes adultes (âgées de 15 ans et plus) en Guinée était de 31,3 %, selon le portail de données sur le genre de la Banque mondiale. Cela signifie que 31,3 % des femmes guinéennes âgées de 15 ans et plus savent lire et écrire avec compréhension. Le taux global d'alphabétisation des adultes en Guinée était de 45,33 %, avec un taux d'alphabétisation des hommes de 61,15 %.

L'alphabétisation des adultes en Guinée est plus faible chez les femmes que chez les hommes (2021). L'écart d'alphabétisation des adultes entre les hommes et les femmes, 29,9, est plus important que l'écart de l'ensemble de

²Le taux d'alphabétisation des adultes est le pourcentage de personnes âgées de 15 ans et plus qui peuvent à la fois lire et écrire en comprenant un énoncé court et simple sur leur vie quotidienne.

l'Afrique subsaharienne, 12,4. L'écart des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure se situe à 12,3. (Banque Mondiale, Gender Data Portal, Guinea in 2021).

Les disparités régionales sont aussi notables : les mieux alphabétisées : Conakry : 72,1 %, Boké : 40,6 %, Mamou : 40,3 %, Kindia : 37,4 ; les moins alphabétisées : Faranah : 23,3 % Labé : 24,7 %

L'alphabétisation des femmes en Guinée reste un enjeu critique, surtout en milieu rural. Le taux d'alphabétisation des femmes de 15 ans et plus est de 27,7 %, contre 54,4 % pour les hommes (INS, 2018–2019). En milieu rural, il tombe à 24,4 % pour 63.6% en zone urbaine. Ces chiffres traduisent une exclusion structurelle des filles de l'école.

Taux d'alphabétisation INS 2018/19

Groupe d'âge	Hommes	Femmes	Écart H/F
15-24 ans	69,1%	43,3%	25.8 points
25-34 ans	64,5%	32,0%	32.5 points

Les femmes 25 à 34 ans de ce groupe d'âge sont nettement moins alphabétisées que leurs homologues masculins. En revanche, pour le groupe des 15 à 24 ans, l'écart est d'environ 26 %, suggérant des progrès récents dans la réduction des disparités de genre (World Bank, Gender Data Portal, Guinea "Literacy Rate by Gender and Age Group, 2023) .

Alphabétisation des femmes selon le milieu (INS 2018/2019)

Milieu	Taux d'alphabétisation des femmes
Urbain	63,6 %
Rural	24,4 %

MARIAGES PRÉCOCES, NORMES SOCIALES ET MGF

En Guinée, 54 % des filles sont mariées avant 18 ans (UNICEF, 2023), et la prévalence des MGF (mutilation féminine génitale) dépasse 95 %. Ces pratiques, soutenues par des normes sociales patriarcales, limitent sévèrement la scolarisation des filles et leur accès à une vie autonome.

En Guinée, la qualité de l'enseignement reste un problème majeur :

- ✘ Salles de classe surchargées, avec des taux allant jusqu'à 70 élèves par enseignant dans certaines zones rurales (UNESCO, 2022)
- ✘ Manque de matériel pédagogique
- ✘ Faible qualification des enseignants, en particulier dans le primaire. Beaucoup n'ont pas de formation pédagogique formelle (Banque mondiale, 2021)

Le Programme d'Évaluation des Acquis des Apprentissages (PASEC) (CONFEMEN, 2019) a révélé des niveaux de compétences en lecture et mathématiques très bas, notamment chez les élèves de CE2 – niveau évalué.

PAUVRETÉ MULTIDIMENSIONNELLE ET VULNÉRABILITÉS

Les femmes représentent 53,6 % des personnes vivant sous le seuil de pauvreté. La malnutrition chronique, l'insécurité alimentaire, et le faible accès aux services de santé affectent directement leur capacité à se former ou à travailler. (Equipe pays des Nations Unies en Guinée UNCT. Cadre de coopération pour le développement durable 2023-2027), publié en 2023).

ÉQUITÉ ET GENRE

Les filles sont particulièrement désavantagées. Elles sont confrontées à des obstacles structurels tout au long de leur parcours scolaire, en particulier en zones rurales ou isolées. Elles sont plus exposées à l'abandon scolaire dès la fin du primaire ou au début du secondaire. Elles subissent des violences sexistes en milieu scolaire, allant du harcèlement à la pression à quitter l'école pour se marier (UNESCO/UNGEI, 2020). Des normes socioculturelles continuent de dissuader leur scolarisation prolongée, considérée comme inutile ou menaçante dans certains milieux.

La Stratégie nationale pour l'éducation des filles (MEN-A, 2021) prévoit plusieurs moyens pour améliorer la scolarisation des filles :

- Lancement de campagnes de sensibilisation communautaires pour changer les perceptions
- Incitations financières aux familles telles que bourses, kits scolaires pour lever les freins économiques
- Recrutement ciblé de femmes enseignantes qui jouent un rôle modèle et encouragent la scolarisation des filles

Dans les zones rurales ou enclavées, les initiatives de la société civile comblent les failles du système public. À titre d'exemple, dans l'île de Tayaki (localité de Cobaya), l'ONG Force des Femmes, avec le soutien de l'Ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone, a lancé en 2023 un projet de soutien scolaire pour les jeunes filles. L'objectif : lutter contre le décrochage scolaire et l'analphabétisme dans cette zone où les services éducatifs sont presque absents.

GOUVERNANCE ET FINANCEMENT

En Guinée, l'allocation budgétaire à l'éducation varie entre 15 et 20 % du budget national, mais est jugée insuffisante au regard des besoins (Banque mondiale, 2023). Le manque de planification locale et les retards dans la décentralisation ralentissent la mise en œuvre des politiques éducatives.

Une stratégie éducative nationale est en cours via le Programme décennal de l'éducation (PRODEG 2020–2029) et le Pacte GPE 2025, axée sur l'égalité d'accès, la formation des enseignants et l'adaptation des contenus pédagogiques aux réalités locales. Le Plan Décennal de l'Éducation 2020-2029, élaboré avec l'appui du Partenariat Mondial pour l'Éducation (GPE), cherche à :

- ✘ Renforcer les capacités de planification et de suivi-évaluation
- ✘ Favoriser un pilotage axé sur les résultats
- ✘ Introduire une approche par compétences dans les curricula
- ✘ L'éducation reste l'un des piliers prioritaires de la coopération entre la Guinée et les Nations Unies, en lien avec l'ODD 4 (éducation de qualité) et l'ODD 5 (égalité de genre).

ÉDUCATION NON FORMELLE ET ALPHABÉTISATION

Malgré les progrès réalisés, la Guinée fait face à une crise structurelle de l'alphabétisation, exacerbée par les inégalités de genre et les conditions socioéconomiques. Les efforts conjoints du gouvernement et des partenaires internationaux ont permis d'améliorer la couverture éducative et de poser les bases d'une éducation inclusive et équitable. Toutefois, des défis majeurs persistent pour réduire durablement l'analphabétisme, notamment en milieu rural et chez les filles.

Le programme d'alphabétisation des adultes peine à atteindre les cibles. Malgré des initiatives locales portées par des ONG, les résultats restent limités à cause d'un financement irrégulier, d'un manque d'infrastructures adaptées, et de l'absence d'une stratégie multisectorielle cohérente (UNESCO, 2022).

PERSPECTIVES NATIONALES, ENGAGEMENTS RÉGIONAUX ET INTERNATIONAUX

Des pistes d'amélioration :

- ✘ Promotion de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour répondre aux besoins du marché (AFD, 2023)
- ✘ Digitalisation des apprentissages via les TIC dans certaines zones pilotes
- ✘ Agenda 2063 de l'Union Africaine : objectif d'un taux d'alphabétisation de 75 % d'ici. Elle encourage les États membres à renforcer leurs politiques éducatives pour améliorer l'accès et la qualité de l'éducation.
- ✘ La Banque africaine de développement soutient des projets visant à améliorer l'accès à l'éducation et à réduire les disparités de genre en Guinée. Elle met l'accent sur l'autonomisation des femmes et des filles à travers des programmes d'alphabétisation et de formation professionnelle.
- ✘ Expérimentation de programmes d'enseignement bilingue (français + langues locales)
- ✘ Pacte mondial pour l'éducation soutenu par le GPE (2025).
- ✘ Programme décennal PRODEG (2020–2029) en cours de mise en œuvre.

Sources : Union africaine (2020), Banque africaine de développement (2020)

RÉFORMES ET INITIATIVES EN COURS. RÉALISATIONS ÉDUCATIVES EN 2024.

- ✘ 15 000 enseignants du primaire et du préscolaire ont été formés pour améliorer la qualité de l'enseignement.
- ✘ 314 533 élèves, dont 49 % de filles, ont bénéficié du programme national de cantines scolaires, favorisant la rétention scolaire et la sécurité alimentaire.
- ✘ 6 000 élèves ruraux ont été accompagnés via le programme Enseigner au Bon Niveau, une initiative pédagogique différenciée.
- ✘ L'Éducation Complète à la Sexualité (ECS) a été intégrée dans 431 écoles, renforçant l'éducation à la santé reproductive et les droits des jeunes. Cela permet d'outiller les élèves — filles et garçons — sur les questions liées à la puberté, la contraception, le consentement, la prévention des IST et des violences basées sur le genre. (Rapport des résultats 2024 de l'Équipe Pays des Nations Unies, République de Guinée)
- ✘ Le chantier minier de Simandou s'accompagne d'une initiative inédite : le programme "Simandou 2040", qui vise à intégrer des femmes dans les métiers de la mine via des actions de formation. Ce projet pilote, lancé en collaboration avec l'ONG Force des Femmes, constitue une première pour un secteur historiquement masculinisé. Il renforce le lien entre développement économique extractif et la formation et l'inclusion féminine dans des secteurs émergents.

PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS

- ✘ Renforcement des politiques éducatives : Il est crucial d'investir dans la formation des enseignants, l'amélioration des infrastructures scolaires et la fourniture de matériels pédagogiques adaptés.
- ✘ Promotion de l'éducation des filles : Des mesures spécifiques doivent être prises pour encourager la scolarisation et la rétention des filles dans le système éducatif, notamment en milieu rural.
- ✘ Programmes d'alphabétisation pour adultes : Le développement de programmes d'alphabétisation ciblant les adultes, en particulier les femmes, est essentiel pour réduire les taux d'analphabétisme, viser leur autonomisation, et réduire les violences à leurs rencontres. À

II. GENRE, INCLUSION SOCIALE, ET AUTONOMISATION DES FEMMES

CADRE LÉGAL ET ENGAGEMENTS POLITIQUES

La Guinée a ratifié les principaux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits des femmes, notamment la CEDEF (en 1982), le Protocole de Maputo (2012) et les engagements de l'Union africaine en matière d'égalité de genre. Elle dispose également d'un arsenal juridique national garantissant le principe d'égalité entre les sexes, incluant la Loi fondamentale, le Code pénal, la loi sur la parité (2020), et la loi contre les VBG violences basées sur le genre (2019). Cependant, ces textes souffrent d'insuffisances dans leur application et de vides

juridiques dans certains secteurs, limitant la pleine jouissance par les femmes de leurs droits fondamentaux (Équipe pays des Nations Unies. Rapport des résultats en République de Guinée, 2024).

Depuis 2009, le Ministère des Affaires Sociales, de la Promotion Féminine et de l'Enfance (MASFPE) a intensifié ses efforts pour renforcer le cadre institutionnel genre. En 2024, plusieurs avancées notables ont été enregistrées :

- ✘ 15 456 adolescentes ont été accompagnées pour prévenir les mariages précoces.
- ✘ 119 villages ont déclaré l'abandon des MGF et des mariages d'enfants.
- ✘ La criminalisation des MGF et du mariage d'enfants a été intégrée dans l'avant-projet de Constitution (2024), marquant une avancée juridique majeure.

Les disparités de genre sont particulièrement marquées entre les zones urbaines et rurales :

En milieu rural, les femmes sont confrontées à : analphabétisme élevé, contrôle masculin des ressources, faible participation politique, normes patriarcales rigides, une forte prévalence de pratiques comme les MGF (prévalence nationale de 95% – EDS 2018) et mariages précoces (54% des filles mariées avant 18 ans – UNICEF 2023). En outre, l'accès aux services de santé reproductive, à la justice et à l'emploi rémunéré y est fortement restreint.

En milieu urbain, bien que les opportunités d'éducation et d'emploi soient plus présentes, les femmes continuent à subir : un accès inégal aux postes décisionnels, violences conjugales, discriminations dans l'accès au logement, au crédit, et à la justice. Actuellement, 7 portefeuilles ministériels sur 38 sont dirigés par des femmes, représentant 18,42 %. Parmi 19 ministères analysés, seulement 15,78 % des postes de Secrétaires Générales et 31,57 % des Cheffes de cabinet sont occupés par des femmes (UNDP, 2023). Selon l'UNFPA, 76 % des femmes ont subi au moins une forme de violence au cours de leur vie, et 53 % des violences conjugales (UNFPA, 2019). Enfin, 39 % des Guinéens estiment que femmes et hommes ont les mêmes chances d'accéder à la terre et à l'héritage, soulignant une persistance des discriminations dans l'accès aux ressources et à la justice (Afrobarometer, 2022).

Les femmes représentent 18,4 % des ministres, 15,7 % des secrétaires générales, et 31,5 % des cheffes de cabinet (UNDP, 2023). Leur présence dans la prise de décision reste faible malgré les lois sur la parité.

ÉCART ENTRE LES SEXES

Dans le Rapport mondial sur l'écart entre les sexes 2024 (Global Gender Gap 2024), la Guinée est classée 142e sur 146 pays, avec un indice d'écart entre les sexes de 0,6010, avec un recul de 5 points par rapport à 2023, devant la République Islamique d'Iran, le Tchad, le Pakistan et le Sudan. L'écart entre les sexes est de 68,5% à l'échelle mondiale. Cela indique que la Guinée doit encore relever d'importants défis pour combler l'écart entre les sexes, en particulier dans des domaines tels que la participation économique, le niveau d'éducation et l'autonomisation politique. Bien que des progrès aient été réalisés dans certains domaines, la Guinée est toujours grandement à la traîne en matière d'égalité des sexes par rapport à d'autres pays.

Le Rapport mondial sur l'écart entre les hommes et les femmes 2024 des 146 pays est divisée en huit régions. L'Afrique subsaharienne se situe au même niveau que la moyenne mondiale avec 68,4 %, devant l'Asie du Sud, avec l'Asie du Sud, avec un score de 63,7 %, et le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, avec un score de 61,7 %. La tête de la région ayant le score de parité le plus élevé est l'Europe (75 %), suivie de près par l'Amérique du Nord (74,8 %) et l'Amérique latine et les Caraïbes (74.2%).

Résultats des sous-critères du classement de la Guinée du Rapport Mondial 2024

Classement de la Guinée /146 pays

	2024	2023
Place générale	142e	137e
Participation économique	136e	119e
Niveau d'éducation	144e	143e
Autonomisation politique	75e	70e
Santé et Espérance de vie	101e	102e

Education

Taux d'alphabétisation	144e		
		<i>Female</i>	<i>Male</i>
Taux de scolarisation dans le primaire	124e	76.31%	86.56%
Taux de scolarisation dans le secondaire	137e	30.96%	40.80%
Taux de scolarisation dans le supérieur	134e	4.21%	9.16%

Classement de la Guinée parmi 35 pays de l'Afrique subsaharienne

Place générale	34e
----------------	-----

Source: World Economic Forum. Global Gender Gap 2024.

NORMES SOCIALES, PAUVRETÉ ET VULNÉRABILITÉ

Les normes sociales et culturelles perpétuent une hiérarchie rigide entre hommes et femmes. Elles assignent aux femmes un rôle subalterne, les exposant à diverses formes de violences et de privation. Ces normes influencent la perception de l'autonomie féminine comme "déviance" ou menace à l'ordre social traditionnel (Barry, 2022).

Selon l'UNFPA (2019), 76 % des femmes ont subi une forme de violence au cours de leur vie, et 53 % des violences conjugales. L'absence de mécanismes de protection efficaces perpétue ces violences.

Les femmes représentent 53,6 % de la population vivant sous le seuil de pauvreté (Équipe pays des Nations Unies, Guinée, 2024). La malnutrition chronique, qui dépasse 30% dans certaines régions, touche principalement les femmes et les enfants, aggravant les inégalités d'accès à la santé et au développement.

En Guinée, la proportion de femmes ayant subi des violences de la part de leur partenaire intime est de 37%, supérieure à la moyenne mondiale estimée à 27 %. (World Bank Gender Data Portal 2023).³ Elle est aussi un indicateur irréfutable et imparable de violence domestique, et d'absence de parité, égalité et équité entre les genres.

³La violence entre partenaires intimes est de loin la forme la plus répandue de violence à l'égard des femmes dans le monde. Elle est définie comme le pourcentage de femmes jamais mariées (âgées de 15 à 49 ans) qui ont déjà subi des violences physiques ou sexuelles commises par leur mari ou leur partenaire, tandis que celles qui ont déjà subi une forme quelconque de violence sexuelle est le pourcentage de femmes (âgées de 15 à 49 ans) qui ont déjà subi des violences sexuelles, indépendamment de leur état matrimonial et de l'auteur de ces violences.

Seulement 39 % des Guinéens estiment que les femmes ont les mêmes chances que les hommes d'hériter ou de posséder des terres (Afrobarometer, 2022). Cela limite leur accès aux financements, au foncier et à l'entrepreneuriat touristique.

AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES

En Guinée, le taux d'activité des femmes est estimé de 41,6 % et celui des hommes de 63 % pour 2024 (World Bank Gender Data Portal, 2023)⁴.

Depuis 1990, le taux d'activité des femmes a diminué. Comparé au taux d'activité des pays de revenu moyen inférieur, l'écart entre les hommes et les femmes est plus faible en Guinée. Il est aussi plus faible que sur l'ensemble de l'Afrique sub-saharienne avec 70% pour les femmes et 75% pour les hommes. (Estimation modélisée du ILO/BIT – World Bank Gender Data Portal 2023), ce qui indique que la majorité des femmes en emploi ne bénéficient ni de contrat stable ni de protection sociale; la précarité professionnelle est largement féminisée.

Neanmoins, l'emploi vulnérable des femmes s'est amélioré en Guinée depuis 1991. L'emploi vulnérable est de 86,7 % chez les femmes et de 73,9 % chez les hommes en Guinée en 2023⁵. (estimation modélisée du ILO/BIT – World Bank Gender Data Portal 2023), et plus élevé pour les hommes et les femmes en Guinée par rapport au taux moyen en Afrique subsaharienne (femmes : 70%, hommes : 75%) et dans les pays de revenu moyen inférieur. (Estimation modélisée du ILO/BIT – World Bank Gender Data Portal 2023)

Des initiatives multiformes existent pour renforcer et soutenir l'autonomisation des femmes : SWEDD, microfinance, alphabétisation fonctionnelle, formation professionnelle, entrepreneuriat féminin rural (FAO, ONU Femmes, PNUD, Banque mondiale).

La Banque africaine de développement (BAD) a lancé plusieurs initiatives, telles que « Affirmative Finance Action for Women in Africa (AFAWA) », un programme d'accès au crédit pour les femmes entrepreneures, tout en plaidant pour un environnement réglementaire plus inclusif. La BAD accompagne aussi l'état guinéen dans l'intégration systématique du genre dans les politiques de développement économique, à travers des outils de budgétisation sensible au genre et le renforcement des capacités des institutions publiques. Elle soutient également des programmes d'infrastructure sociale visant à alléger la charge domestique des femmes (accès à l'eau, à l'énergie, à la garde d'enfants) pour renforcer leur productivité et participation économique. Toutefois, les études (Camara, 2021 ; Banque mondiale, 2019. The Economic Benefits of a Gender-Inclusive Society) soulignent que sans transformation des normes sociales, ces programmes peuvent entraîner des tensions ou des violences accrues à l'égard des femmes perçues comme "trop indépendantes".

APPORTS D'ACTEURS INTERNATIONAUX

Dans le Rapport « The Economic Benefits of a Gender-Inclusive Society » de la Banque mondiale (2019), il est stipulé que la réduction des inégalités de genre pourrait augmenter de 10,2 % le PIB par habitant d'ici 2035. Le rapport « Les inégalités de genre dans les institutions sociales en Afrique de l'Ouest » de l'OCDE (2021) souligne une forte discrimination dans les institutions sociales, en particulier la famille, l'héritage et la religion.

⁴Le taux d'activité est la proportion de la population âgée de 15 ans et plus qui est économiquement active.

⁵Les travailleurs occupant un emploi vulnérable sont les moins susceptibles de bénéficier d'un régime de travail formel, d'une protection sociale et de filets de sécurité pour se prémunir contre les chocs économiques ; ils sont donc plus susceptibles de tomber dans la pauvreté.

La Stratégie pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes en Afrique (2018–2028) de l'Union africaine promeut l'accès des femmes à la terre, à la justice reproductive et à la participation politique. Pour améliorer la situation d'ingalité des genres de la Guinée, il s'agirait de

- ✘ Renforcer l'application des lois existantes avec des mécanismes de suivi indépendants.
- ✘ Travailler avec les leaders communautaires et religieux pour réformer les normes sociales néfastes.
- ✘ Investir dans la scolarisation des filles, en luttant contre le mariage précoce et en garantissant l'accès à l'hygiène menstruelle.
- ✘ Inclure les hommes et garçons dans les programmes de changement social.
- ✘ Décentraliser les services de protection (juridiques, sociaux, médicaux) dans les zones rurales.

III. TOURISME, HOTELIERIE & INCLUSION

La Guinée est appelée le “château d'eau de l'Afrique de l'Ouest” grâce à sa richesse hydrographique. Son tourisme demeure un secteur à fort potentiel, encore largement sous-exploité. Avec ses ressources naturelles diversifiées (montagnes, forêts, cascades, littoral atlantique), son patrimoine culturel riche et son positionnement géographique stratégique, le pays peut développer un tourisme durable, inclusif et générateur d'emplois. Le Plan National de Développement Économique et Social (PNDES II 2021–2025) identifie le tourisme et l'hôtellerie comme des accélérateurs de croissance économique, de lutte contre la pauvreté et d'autonomisation, notamment en zones rurales (République de Guinée, 2021).

ÉTAT DES LIEUX DU TOURISME ET DE L'HÔTELERIE

Le secteur touristique guinéen, bien que riche en potentiel naturel et culturel, souffre de profondes limites structurelles : infrastructures insuffisantes, manque de coordination institutionnelle, et quasi-absence d'approche intégrée avec les politiques de formation et de genre, et du contexte politique (Rapport des résultats 2024 de l'Équipe pays Guinée des Nations Unies). Sans des investissements ciblés et des réformes stratégiques, ce secteur restera marginal dans la dynamique de développement national, alors même qu'il pourrait jouer un rôle transformateur, notamment pour les populations rurales et féminines.

POTENTIEL NATUREL ET CULTUREL

La Guinée bénéficie de nombreux sites d'intérêt :

- ✘ Guinée forestière : biodiversité, réserves (Ziama, Bossou, Mont Nimba)
- ✘ Moyenne Guinée : Fouta Djalou, cascades de la Soumba et Ditinn
- ✘ Haute Guinée : traditions mandingues, patrimoine oral et musical
- ✘ Guinée maritime : plages de Bel-Air, îles de Loos

Cependant, le tourisme intérieur reste peu structuré et le tourisme international marginal, avec moins de 200 000 visiteurs/an (Organisation Mondiale du Tourisme, OMT, 2020).

INFRASTRUCTURES ET CADRE INSTITUTIONNEL

Le secteur souffre de :

- ✗ Manque d'infrastructures d'accueil conformes aux normes internationales
- ✗ Faible connectivité et accessibilité des sites
- ✗ Cadre réglementaire peu incitatif (peu d'allègements fiscaux pour les investisseurs)
- ✗ Faible coordination intersectorielle (Ministère du Tourisme, collectivités, secteur privé)
- ✗ Infrastructures touristiques non adaptées aux personnes ayant un handicapées (escaliers non adaptés, absence de rampes et d'ascenseurs)
- ✗ Hôtels et restaurants sans signalétique inclusive
- ✗ Faible formation du personnel à l'accueil spécifique
- ✗ Absence d'offres de transport accessible

Bien que la loi guinéenne sur les personnes ayant un handicap (Loi n°005/2018) exige l'inclusion dans les services publics, la mise en œuvre reste faible. Toutefois, quelques initiatives comme le Projet Handicap & Tourisme (pilote par l'ONG AGUIHANDI) promeuvent des standards d'accessibilité dans l'hébergement rural.

Le Ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat (MCTA) a produit plusieurs documents stratégiques qui offrent un aperçu utile du paysage touristique national. L'Annuaire statistique du tourisme et de l'hôtellerie (2021) présente peu de données désagrégées par sexe ou zone géographique, ce qui limite l'analyse des inégalités. De même, la Stratégie nationale de développement du tourisme durable (2020–2030) fixe des objectifs ambitieux en matière d'attractivité et d'infrastructures, mais n'aborde que marginalement les enjeux liés au genre et à la formation inclusive. Un alignement de cette stratégie avec les ODD 5 et 8 permettrait de maximiser l'impact des investissements publics et privés dans le secteur.

RÉFORMES RÉGIONALES CEDEAO (2023)

En avril 2023, les ministres du tourisme des 15 États membres de la CEDEAO ont adopté un cadre réglementaire harmonisé pour neuf types d'établissements touristiques (hôtels, motels, auberges, chambres d'hôtes, écolodges, etc.). Cette harmonisation vise à renforcer la compétitivité régionale, structurer l'offre d'hébergement et attirer des investissements transfrontaliers. Elle s'inscrit dans la Vision 2050 de la CEDEAO et la stratégie "Ecotour 19–29". La Guinée est concernée par cette réforme et pourrait bénéficier d'un accompagnement pour l'application des nouvelles normes. Cependant, bien que signataire des normes CEDEAO 2023 sur l'hébergement, la mise en application reste encore marginale, notamment faute de manque de mécanismes de certification locale, de dispositifs de formation

adaptée, d'investissement dédiés et appropriés par les collectivités. Ces normes sont encore peu connues ou peu appliquées en Guinée, par manque de ressources et capacités humaines formées et de stratégies d'intégration nationale. (allAfrica, 2023; CEDEAO, 2023; UEMOA, 2023).

HOTELLERIE

Le secteur hôtelier est encore en construction, surtout en dehors de Conakry. Le pays souffre d'un manque d'infrastructures critiques dans les zones rurales où seulement 7 % de la population a accès à l'électricité, contre 53 % en ville (Rapport des résultats 2024 de l'équipe pays Guinée des Nations Unies)

Selon l'Annuaire Statistique 2021 du Bureau de stratégie et de développement (BSD) / Ministère de la culture, du tourisme et de l'artisanat (MCTA), l'ensemble du territoire guinéen englobe 20 945 nuitées d'hébergement (motif : affaires, loisirs, visites familiales), 540 hôtels recensés, 8 550 chambres et 12 120 lits.

GENRE, RURALITÉ ET AUTONOMISATION DES FEMMES ET DES FILLES DANS LE TOURISME

Le tourisme ouvre des opportunités concrètes pour l'insertion économique des jeunes, des hommes mais surtout des femmes, dans les zones rurales où elles sont déjà actives dans l'artisanat, la restauration et l'accueil. Pourtant, elles demeurent sous-représentées dans les sphères décisionnelles et peu bénéficiaires des mécanismes de soutien. Pour que le tourisme devienne un véritable moyen d'égalité, il est indispensable d'y intégrer la dimension de genre dans les politiques touristiques, la formation professionnelle et l'accès au financement.

Les femmes représentent environ 60 à 70 % de la main-d'œuvre informelle du secteur touristique en Afrique (UNWTO, 2019).

En Guinée, les femmes et les filles sont présentes dans :

- L'artisanat local (tissage, poterie, teinture)
- L'accueil communautaire (hébergement familial)
- La restauration de rue et l'agro-transformation
- Moins de 15 % dans les postes de direction
- Faible accès au crédit (moins de 10%) et à la formation professionnelle spécialisée
- Les femmes travaillent majoritairement dans les segments les moins rémunérés, avec peu de possibilités d'ascension professionnelle (ménage, cuisine, restauration de rue)
- Exposition accrue au harcèlement sexuel dans les zones touristiques

(Organisation Mondiale du Tourisme, Global Report on Women in Tourism – 2e édition (UNWTO, 2019).

DÉFIS SPÉCIFIQUES POUR LES FEMMES

- ✗ Stéréotypes de genre dans les formations (cuisine, ménage)
- ✗ Harcèlement sexuel dans les zones touristiques
- ✗ Faible accès au crédit et à la propriété foncière

OBJECTIFS DES ODD 5 ET 8 CROISÉS AVEC LE TOURISME

- ✗ ODD 5 : Parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et filles
- ✗ ODD 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous

Application dans le tourisme :

- ✗ Créer des emplois décents pour les femmes dans les filières locales du tourisme, garantir l'accès égalitaire aux bénéfices du développement
- ✗ Accès aux formations et au leadership
- ✗ Développement du tourisme communautaire inclusif.

Le lien entre genre et tourisme dépasse la simple participation économique : il s'agit d'une approche intégrée du développement qui reconnaît que l'autonomisation des femmes et des filles est essentielle pour des sociétés durables. Dans un pays comme la Guinée, où les femmes sont actrices mais rarement bénéficiaires de la croissance touristique, une approche genrée s'avère une nécessité, non une option. Pour y parvenir, il reviendrait de mettre l'accent sur :

- ✗ Développement du tourisme communautaire sensible au genre
- ✗ Création de coopératives féminines dans les zones rurales
- ✗ Intégration de modules sur le leadership féminin, les droits, la gestion dans les centres de formation (AFD, 2022 ; GIZ, 2021)

FORMATION TECHNIQUE ET PROFESIONNELLE

L'absence de formation hôtelière adaptée freine fortement l'insertion des jeunes, surtout des femmes. Le secteur de la formation hôtelière reste faible. Il y a :

- ✗ Peu d'écoles certifiées
- ✗ Manque de matériel pédagogique
- ✗ Peu de débouchés formalisés après les formations
- ✗ Faible lien entre les programmes et le marché de l'emploi

Quelques bonnes pratiques existent et ne demandent qu'à être améliorées :

- ✗ Le Centre de Formation Hôtelière de Conakry (CFHC) forme environ 300 jeunes par an
- ✗ Des partenariats pilotes avec le secteur privé (ex : Hôtel Riviera, ONMT) permettent des stages en entreprise
- ✗ Le programme TVET pour tous (financé par le GPE et la Banque africaine de développement) commence à intégrer des modules sur le tourisme durable et l'égalité des genres

DÉFIS EN ZONES RURALES

Les zones rurales ont un potentiel touristique inexploité, mais elles souffrent d'un manque d'infrastructures de base (eau, routes, électricité), manquent d'offres d'hébergement structuré et bénéficient peu de promotion ou signalisation touristique.

Pourtant, la mise en place de circuits éco-touristiques communautaires est une solution prometteuse. Des projets pilotes comme "Femmes de Fouta" ou "Tourisme Solidaire en Guinée Forestière" ont montré que le tourisme participatif peut générer revenus et fierté locale.

BARRIÈRES À LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES FEMMES EN GUINÉE (UNESCO, 2021)

- ✗ Moins de 25 % des inscrits dans les centres d'enseignement technique hôtelier sont des femmes.
- ✗ Parmi les jeunes filles rurales, près de 40 % abandonnent avant la fin de la première année de formation.
- ✗ Les programmes sont souvent genrés : couture et soins à domicile pour les filles, mécanique ou tourisme pour les garçons.
- ✗ Les contraintes familiales (mariage précoce, charge domestique) limitent la poursuite d'une formation continue. (UNESCO, Revue du secteur de la formation technique et professionnelle en Afrique de l'Ouest francophone, 2021).

HOMMES ET FORMATION HÔTELIÈRE EN GUINÉE (UNESCO, 2021 ; AFD, 2023)

Les hommes représentent plus de 75 % des effectifs dans les filières techniques hôtelières, en particulier dans les métiers liés à la cuisine, à la maintenance ou à la gestion opérationnelle. Pourtant, plusieurs problématiques affectent leur parcours : un taux d'abandon élevé dans les cycles courts non certifiants, un manque de passerelles entre formation informelle et accès à des diplômes reconnus, et une absence d'accompagnement entrepreneurial pour les jeunes hommes artisans ou restaurateurs du secteur informel.

De plus, les hommes sont souvent surreprésentés dans des emplois précaires ou saisonniers de l'hôtellerie (bagagistes, sécurité, maintenance) sans possibilité d'évolution. Il est donc essentiel que des formations professionnelles intègrent aussi les hommes dans une logique de genre différencié, en tenant compte de leurs vulnérabilités spécifiques et de leur potentiel d'insertion durable dans le secteur.

ENJEUX TRANSVERSAUX

Pour faire du tourisme un pilier de développement inclusif et durable, plusieurs enjeux transversaux doivent être pris en compte dans les politiques nationales et locales. Il est essentiel de développer un plan d'action national pour un tourisme inclusif, intégrant des indicateurs genrés et des critères d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Le renforcement des capacités des collectivités locales permettra de mieux valoriser les ressources territoriales, tout en assurant une gouvernance de proximité.

Par ailleurs, la mise en réseau des acteurs communautaires – artisans, restaurateurs, hébergeurs, guides – favorisera la structuration d'une offre touristique cohérente et enracinée localement. Enfin, la promotion de labels de qualité locaux (bio, solidaire, équitable) contribuera à l'attractivité des territoires, en mettant en avant leur identité culturelle et leur engagement en faveur du développement durable.

PERSPECTIVES ET INNOVATIONS

Le secteur hôtelier en Guinée souffre d'un manque structurel de main-d'œuvre qualifiée, notamment en dehors de Conakry. Bien que le pays compte plus de 540 établissements hôteliers (MCTA, 2021), les profils recherchés sont souvent absents des dispositifs de formation existants.

Les métiers en tension incluent : la réception multilingue (accueil, standard, gestion client), la cuisine professionnelle et hygiène alimentaire, la gestion d'établissement hôtelier (réservation, suivi budgétaire, marketing local), la maintenance technique (plomberie, électricité, froid, etc.).

Le Centre de Formation Hôtelière de Conakry tente de répondre à une partie de ces besoins, mais les données désagrégées sur les débouchés, l'insertion, ou la satisfaction des employeurs restent limitées.

Malgré les contraintes structurelles actuelles, plusieurs pistes d'amélioration et innovations émergentes peuvent transformer le secteur du tourisme en Guinée : inclusif, durable et compétitif.

- ✘ Digitalisation via MOOCs, application mobiles, tutoriels hors ligne
- ✘ Formation bilingue (français + langues locales)
- ✘ Valorisation des savoirs culturels dans les curricula

- ✘ Une cartographie des besoins en compétences par région, en lien avec le MCTA et le secteur privé, permettrait d'ajuster les curricula et d'ancrer la formation professionnelle dans la réalité économique locale.

En dehors de la formation initiale, le renforcement des compétences du personnel déjà actif dans le tourisme (guides, employés d'hôtels, restaurateurs, artisans, chauffeurs, gestionnaires) constitue un catalyseur majeur d'amélioration de la qualité des services. Or, peu de dispositifs de formation continue ou de requalification existent en Guinée à ce jour.

Les formations sont rarement certifiantes, peu accessibles en région, et mal adaptées aux horaires des travailleurs informels. Pourtant, des besoins sont identifiés en matière de langues étrangères, gestion d'accueil, sécurité sanitaire, tourisme durable, digitalisation ou encore communication interculturelle.

Un programme de formation continue modulaire, mobile et contextualisé, cofinancé par les bailleurs et articulé avec les stratégies du MCTA, pourrait considérablement améliorer la performance, l'attractivité et la durabilité du secteur touristique.

PROMOTION DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (TVET)

Objectif : Aligner la formation avec les besoins réels du marché du tourisme et de l'hôtellerie.

Des études récentes (AFD, 2023 ; BAD, 2021) montrent un décalage entre la formation, notamment des jeunes, et les besoins du secteurs, notamment dans l'hôtellerie, la restauration, le guidage touristique, ou encore l'agrotransformation liée au tourisme rural.

Actions en cours :

- ✘ Renforcement de l'offre de formation dans les centres de formation professionnelle régionaux, comme à Mamou, Labé ou N'Zérékoré.
- ✘ Intégration de modules pratiques : hygiène alimentaire, accueil multilingue, gestion de structures d'hébergement ou de restauration.
- ✘ Mise en place de partenariats public-privé pour offrir des stages en entreprise, dans les hôtels urbains et les initiatives communautaires rurales.

Ces formations ciblent également les femmes et les jeunes en zone rurale, avec un appui spécifique pour surmonter les barrières culturelles et économiques à leur insertion professionnelle.

DIGITALISATION DES APPRENTISSAGES VIA LES TIC

Objectif : Faciliter l'accès à la formation et à l'information dans des zones géographiquement isolées ou à faible couverture éducative.

Plusieurs ONG et programmes appuyés par l'UNESCO ou la Coopération allemande (GIZ) expérimentent :

- ✘ Des plateformes mobiles de formation à distance, avec contenus téléchargeables à faible bande passante.

- ✘ Des MOOCs et modules en e-learning accessibles via téléphones portables pour former aux métiers du tourisme, de l'accueil ou de la gestion d'activités artisanales.
- ✘ Des réseaux de jeunes formateurs locaux, équipés de tablettes et de contenus pédagogiques.

Exemple : le projet pilote « Tourisme & Tech en Moyenne Guinée » appuie des jeunes entrepreneurs dans l'utilisation de drones, de Google Maps et de storytelling numérique pour valoriser leur village ou circuits naturels.

EXPÉRIMENTATION DE PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT BILINGUE (FRANÇAIS + LANGUES LOCALES)

Objectif : Améliorer l'inclusivité de l'enseignement technique et renforcer la compréhension des savoirs pratiques en contexte rural.

En Guinée, où plus de 40 % des adultes sont en situation d'analphabétisme, l'enseignement en langue française exclusivement constitue une barrière majeure à l'apprentissage des populations rurales, notamment pour les femmes.

Pistes innovantes :

- ✘ Expérimentations pilotes d'enseignement bilingue français + peul, malinké ou soussou, notamment dans l'apprentissage des métiers du tourisme communautaire.
- ✘ Développement de supports pédagogiques visuels et oraux, adaptés aux personnes peu ou non alphabétisées, souvent utilisées dans les formations en artisanat ou agrotransformation.
- ✘ Valorisation des connaissances locales (rituels, traditions orales, plantes médicinales, récits culturels) dans les curricula.

Cela permettrait une meilleure appropriation des contenus, une plus grande implication communautaire, et valoriserait le patrimoine immatériel dans une logique de tourisme durable.

Données croisées genre-éducation-tourisme

Indicateur	Femmes	Hommes
Taux d'alphabétisation (15 ans et +)	27,7 %	54,4 %
Accès à l'enseignement technique hôtelier	< 25 %	> 75 %
Emploi vulnérable (dans le tourisme)	86,7 %	73,9 %
Propriété d'entreprise dans le tourisme	12,5 %	49 %

(Source : World Bank Gender Data Portal, 2023 ; ONU Femmes Afrique de l'Ouest, 2023)

MESSAGES CLÉS / FICHE PLAIDOYER

1. 1 fille alphabétisée en zone rurale, c'est une actrice du tourisme communautaire en plus.
2. 86,7 % des femmes en emploi vulnérable = potentiel inexploité dans l'hôtellerie et l'artisanat.
3. Former une femme, c'est dynamiser trois secteurs : l'éducation, le tourisme, et l'économie locale.
4. Une politique touristique sans genre reproduit les inégalités, sans les résoudre.
5. L'enseignement bilingue est une clé d'inclusion pour les jeunes filles rurales.
6. Moins de 10 % des femmes accèdent aux crédits touristiques : investir dans elles, c'est multiplier l'impact.
7. Une coopérative féminine soutenue dans le tourisme solidaire, c'est un village qui se transforme

LIMITES DE LA LITTÉRATURE

La littérature disponible sur l'éducation, le genre et le tourisme en Guinée est limitée et demeure largement descriptive, sectorielle et fragmentée. Peu d'études croisent de manière systématique les trois dimensions : genre, éducation et tourisme dans une perspective territorialisée. Les approches restent cloisonnées, sans réelle intégration des problématiques transversales telles que le handicap, la jeunesse, la digitalisation inclusive ou l'accessibilité.

Les principales lacunes identifiées sont les suivantes :

- ✗ Peu de données sexospécifiques désagrégées par région, notamment dans le secteur de l'hôtellerie et de la formation touristique.
- ✗ Documentation limitée sur la qualité et les débouchés de la formation professionnelle
- ✗ Données statistiques datées ou non genrées, limitant les capacités de suivi-évaluation des politiques publiques.
- ✗ Absence d'indicateurs genrés dans les bases statistiques du MCTA et dans les rapports sur l'offre de formation ou les débouchés du secteur hôtelier.
- ✗ Rareté des évaluations d'impact sur les programmes de formation féminisés (ménage, cuisine, accueil), et absence de données sur leur effet réel en matière d'autonomisation économique.
- ✗ Indicateurs inexistantes sur la mobilité des jeunes diplômés du tourisme.
- ✗ Invisibilisation des femmes dans les dispositifs d'insertion et de reconversion
- ✗ Impact des lois récentes (parité, VBG, alphabétisation) sur l'accès des femmes à l'emploi touristique encore peu mesuré.

- ✘ Faible documentation sur les conditions de travail, la mobilité professionnelle ou les parcours d'insertion dans le secteur pour les femmes comme pour les hommes.
- ✘ Effets de l'harmonisation CEDEAO 2023 (classification hôtelière) encore non étudiés dans le contexte guinéen, de même que les conditions de travail, notamment pour les femmes qui restent à documenter.

CONCLUSION : POURQUOI GENRE ET TOURISME ?

Le tourisme peut jouer un rôle stratégique dans la construction d'une Guinée inclusive, si les politiques sont conçues pour corriger les inégalités systémiques. Il ne s'agit plus seulement de créer des emplois, mais d'en garantir l'accès équitable, la valorisation du travail féminin, et la redistribution des bénéfices à l'échelle communautaire.

Pour cela, des investissements ciblés sont nécessaires : infrastructures rurales, coopératives féminines, formations adaptées, financement inclusif et leadership local. L'approche intégrée genre-éducation-tourisme n'est pas un idéal théorique, mais une voie concrète vers un développement résilient.

Le tourisme constitue un véritable levier d'autonomisation économique et sociale, à condition d'intégrer les enjeux, genre, de formation et d'équité territoriale. Il permet de valoriser les talents locaux, de renforcer le vivre-ensemble local et de construire un avenir durable, porté par et pour toutes les populations.

Convergence stratégique: éducation-genre-tourisme

Les défis de l'éducation, du genre et du développement touristique en Guinée s'entrecroisent fortement. L'absence d'approches intégrées limite l'impact des efforts isolés. Une approche systémique, inclusive et multisectorielle est nécessaire pour décloisonner les interventions, valoriser les dynamiques locales et assurer l'équité dans l'accès aux opportunités économiques, éducatives et sociales. À ce titre, l'éducation et la formation doivent devenir des

vecteurs essentiels d'un tourisme inclusif, durable et générateur d'emplois décents, notamment pour les femmes et les jeunes en zones rurales.

Tableau synthétique – Éducation, formation, emploi vulnérable et tourisme

Indicateur	Femmes	Hommes	Écart H/F	Source
Taux d'alphabétisation (15 ans et +)	27,7 %	54,4 %	-26,7 points	INS, MICS 2018–2019
Taux d'accès à la formation professionnelle	< 25 %	> 75 %	~50 points	UNESCO, 2021 (estimations)
Taux d'emploi vulnérable	86,7 %	73,9 %	-12,8 points	World Bank / ILO, Gender Data Portal 2023
Part des femmes dans le secteur touristique informel ⁶	60–70 %	30–40 % (est.)	Majorité féminine	UNWTO, 2019
Part des femmes dans les postes de direction hôtelière	< 15 %	> 85 %	~70 points	UNWTO, 2019

Ces données soulignent un effet de plafond de verre dans la chaîne de valeur touristique en Guinée, malgré une présence opérationnelle massive des femmes. Elles constituent la majorité de la main-d'œuvre informelle dans le tourisme, mais sont quasiment absentes des postes de direction ou du crédit hôtelier.

⁶Estimation basée sur les tendances régionales en Afrique de l'Ouest. Les données spécifiques à la Guinée sont partielles mais reflètent les mêmes écarts structurels.

RÉFÉRENCES

Afrobarometer Round 9, Guinée. Pour les Guinéens, le gouvernement devrait faire plus pour la promotion des droits des femmes. 2022.

Agence Française de Développement (AFD). Étude sur l'insertion professionnelle des jeunes par le tourisme en Afrique de l'Ouest. 2022.

_____ L'enseignement technique en Afrique de l'Ouest : quel avenir pour les jeunes. 2023

Aguihandi. Accessibilité et handicap dans les infrastructures touristiques en Guinée. [rapport non publié]. 2021.

allAfrica. Tourisme et hôtellerie dans l'espace CEDEAO : avancées, défis et vision 2050. Avril 2023

Assemblée Nationale de Guinée/ONU Femmes. "Loi sur la parité entre les sexes dans les fonctions électives. 2019

Banque africaine de développement (BAD). Programme Affirmative Finance Action for Women in Africa (AFAWA), lancé en 2019.

_____ Profil Genre – Guinée 2020

_____ Stratégie nationale de développement de la formation professionnelle en Guinée. 2021.

_____ Stratégie Genre 2021-2025. Publiée en 2021.

Barry, M. Transformations sociales et résistances face à l'égalité de genre en Guinée. Revue Afrique et Sociétés. 2022.

Camara, F. Genre et autonomisation économique en milieu rural guinéen. Université de Conakry, 2021.

CEDEAO. *Cadre harmonisé de classification des établissements touristiques*. 2023

Crédit Rurale Guinée. Rapport d'activités annuel. 2020.

Diéye et Oumar Fédior. Tourisme et hôtellerie dans l'espace CEDEAO – Neuf types d'établissements d'hébergement identifiés. 12 Avril 2023.

Doudou Jean-Antoine. CEDEAO. Tourisme et hôtellerie, voici les résolutions des ministres des 15 États membres. AllAfrica 30 Avril 2023.

EDS Guinée. Enquête Démographique et de Santé. 2018.

Équipe pays des Nations Unies en Guinée. Cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable 2023-2027. Publié en 2023

_____ Rapport des résultats en Guinée, 2024.

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Intégrer le genre dans les chaînes de valeur du tourisme rural. 2021.

Institut National de la Statistique. (INS). Enquête par grappes à indicateurs multiples MICS. 2018/2019

_____ Annuaire Statistique 2021. Publié en 2022.

_____ Annuaire Statistique 2022. Publié en 2023.

OCDE. Les inégalités de genre dans les institutions sociales en Afrique de l'Ouest, 2021.

OMT. Tourism and Gender Equality: Women's Empowerment through Tourism. 2019.

ONU Femmes. Le rôle du tourisme dans l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest. 2020.

ONU Femmes Guinée. Rapport d'analyse genre national. 2022

PNDES II (2021–2025). Plan National de Développement Économique et Social – République de Guinée. 2021.

UNDP Guinée. Rapport sur le Genre et la Gouvernance 2023.

_____ Genre et égalité des sexes en Guinée. 2023

Ministère des Affaires Sociales, de la Promotion Féminine et de l'Enfance de République de Guinée. Politique Nationale Genre. 2011.

Ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat / BSD. Stratégie de développement du tourisme durable 2020-2030. Publié en 2020.

_____ Annuaire statistique du tourisme et de l'hôtellerie. 2021.

UNESCO. Revue des politiques de formation technique en Afrique de l'Ouest francophone. 2021

_____ Transformer l'enseignement et la formation techniques et professionnels pour des transitions réussies et justes. Stratégie UNESCO 2022-2029. Publié en 2022.

_____ L'Éducation en Afrique. Placer l'équité au coeur des politiques. Résumé exécutif. 2023

_____ Statistiques de l'enfance. Guinée. 2023

UNESCO et Institute for Statistics. Données éducatives de la Guinée 2022.

UNFPA Guinée. Rapport national sur les violences basées sur le genre en Guinée. 2019.

UNICEF Guinea. Annual Report 2023.

_____ Country Programme Document 2023.

_____ Situation des enfants et des femmes en Guinée. 2023.

Union Africaine. Stratégie pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, 2018.

_____ Agenda 2063 – Objectifs pour l'éducation et l'alphabétisation. Rapport de l'Assemblée de l'Union Africaine. 2020

UNWTO. Global Report on Women in Tourism. Second Edition. 2019

_____ Tourism for Inclusive Growth: World Tourism Barometer. 2022.

WHO. Violence against women prevalence estimates, 2018. Issued in 2021.

World Bank. The Economic Benefits of a Gender-Inclusive Society, 2019

_____ Évaluation de la pauvreté en Guinée 2023.

_____ Renforcer le capital humain en Afrique de l'Ouest – Note de l'Administrateur (Avril 2023)

_____ Gender Data Portal. Literacy Rate, by Gender and Age Group – Guinea 2023

World Bank & ILO. Gender Statistics – Employment in Vulnerable Conditions (% of total employment) – Guinée 2023

World Economic Forum. Global Gender Gap Report 2024.